

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ВОДЫ НА ОСНОВЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ GPRS

Мадаминов Хайдар Худаярович¹

Худайберганов Журабек Давлатбоевич²

¹PhD, доцент, ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий
Узбекистан, г. Ташкент

²докторант, ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий
Узбекистан, г. Ташкент

jurabekkhduaberganov1991@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6724605>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Модуль связи GPRS соединяется с многопараметрическим монитором качества воды через RS232

ABSTRACT

В этой статье обсуждается система автоматического мониторинга качества воды на основе платформы General Packet Radio Service (GPRS), и эта система согласуется с многопараметрическим монитором качества воды. Представлены состав и принцип работы системы. Модуль связи GPRS соединяется с многопараметрическим монитором качества воды через RS232. Коммуникационный модуль может получать инструкции системы и отправлять данные, собранные многопараметрическим монитором качества воды, в центр мониторинга. Эта система имеет стабильную производительность, удобна для снижения эксплуатационных расходов, что дает хороший эффект в практическом применении.

1. Введение

Мониторинг качества воды используется для мониторинга и определения типа загрязнения воды, концентрации различных загрязнителей воды и тенденции изменения. Это важное средство управления водными ресурсами и защиты водной среды. Источник, тип и диапазон загрязнения могут быть своевременно обнаружены при эффективном мониторинге загрязнения воды, чтобы можно было определить соответствующие планы на случай непредвиденных обстоятельств,

которые хорошо влияют на здоровье и безопасность человека [1].

Данные в режиме реального времени могут непрерывно измеряться и записываться автоматической системой мониторинга качества воды. Поскольку пункты мониторинга рассредоточены и находятся далеко от центра мониторинга, при передаче информации о качестве воды в соответствующие ведомства не требуется устанавливать специальную систему беспроводной передачи данных, если только к данным не предъявляются особые требования. Как правило, общедоступная сеть

применяется для завершения передачи данных, что является экономичным и надежным. Особенно в некоторых системах, например, в системе с большим расстоянием, среда которой очень бедна, а ее точки сбора данных разбросаны [2].

2. Компоненты системы

Рисунок 1. Структура схемы системы

2.1. Система сбора данных о качестве воды

Система регистрации качества воды включает в себя многопараметрический монитор качества воды и модуль GPRS. Многопараметрический преобразователь качества воды может преобразовывать информацию о качестве воды в аналоговые сигналы. Затем аналоговые сигналы отправляются на прибор для сбора данных, который может выполнять аналого-цифровое преобразование, и данные могут быть сохранены. Многопараметрический датчик качества воды подключается к модулю GPRS через RS232, таким образом датчик может получать команду из центра управления и выгружать данные.

2.1.1. Многопараметрический монитор качества воды

В соответствии со спросом и промышленным стандартом, эта

Структура автоматической системы мониторинга качества воды состоит из двух частей, одна из которых представляет собой систему сбора качества воды, а другая представляет собой систему центра мониторинга. Компоненты системы показаны на рисунке 1.

система имеет некоторые элементы мониторинга, например, температуру воды, pH, проводимость, мутность, DO, азот, гелий, ОВП, нитраты, сине-зеленые водоросли и т. д. Чтобы всесторонне отразить состояния качества воды и тенденции изменения качества воды во времени, в системе можно использовать многопараметрический монитор качества воды. Многопараметрический монитор качества воды 6600 использует технологию слияния нескольких датчиков, которая объединяет несколько датчиков. Данные преобразования собираются монитором, а затем данные экспортируются через порт RS232, который можно напрямую подключить к модулю GPRS [3].

2.1.2. Модуль связи GPRS

В модуле связи GPRS используется H7210 GPRS DTU, в котором используется модульная конструкция интеграции. С PPP, TCP/IP, DDP и

другими соглашениями, включающими внутри-модульный модуль GPRS, конструкция может быть простой. Схема ключа используется во внешнем модуле. Схема может отслеживать рабочее состояние модуля в режиме реального времени, чтобы обеспечить надежную и стабильную работу модуля. Каждая из точек мониторинга требует настройки терминального модуля GPRS и получает SIM-карту с функцией GPRS при построении сети. Для центральной станции требуется фиксированный IP-адрес, а также необходимо установить программное обеспечение для аутентификации RADIUS. Беспроводная глобальная сеть была установлена после соединения пунктов мониторинга с центральной станцией. Центральная станция может получить доступ к точкам мониторинга по IP-адресу, что может обеспечить прозрачную передачу данных. После того, как SIM-карта вставлена в модуль связи, необходимо настроить параметры блока передачи данных. Например, параметры включают скорость передачи, биты данных, параметры связи, четность, мобильный центр, сервисный код, имя точки доступа, идентификацию DTU, локальный порт связи, IP-адрес центра обслуживания данных и т. д. [4].

2.2. Система центра мониторинга

Сервер мониторинга в реальном времени состоит из ПК, на котором установлено программное обеспечение для управления данными. ПК имеет фиксированное подключение к Интернету по IP-адресу. Сервер мониторинга в реальном времени используется для управления системой, хранения данных, анализа данных и связи.

3. Разработка системы программного обеспечения для мониторинга

Система сбора данных о качестве воды может передавать данные в систему центра мониторинга через сеть GPRS и Интернет в соответствии с конкретным законом [5]. Затем данные анализируются и обрабатываются в системе. GPRS DTU может отправлять сообщение с данными, используя режим UDP. Обычно можно использовать подключение к виртуальному последовательному порту, если не требуется изменение стиля применения для исходного системного программного обеспечения. Точки сбора в сети легко расширяются, а размер сети таким образом почти безграничен, поэтому этот подход можно использовать на территории, охватываемой всей сетью China Mobile. Легко сформировать сеть, которая пересекает провинцию и регион, поскольку протокол SNMP можно использовать для централизованного управления всеми сетевыми устройствами.

3.1. Программная система сбора данных

Система автоматического мониторинга качества воды принимает тип работы долгосрочного онлайн-мониторинга и автоматического мониторинга, а интервал сбора данных установлен на один час. Монитор качества воды с несколькими параметрами был помещен в воду, и обычно он находится в неактивном состоянии. Центр мониторинга может отправить команду пробуждения на многопараметрический монитор качества воды и вывести его из спящего режима через GPRS DTU, когда система сбора начнет брать пробу. Затем центр мониторинга снова

отправляет команду сбора на многопараметрический монитор качества воды. Многопараметрический монитор качества воды начинает работать и преобразует собранные данные в форматированную дейтаграмму. Многопараметрический монитор качества воды отправляет дейтаграмму в DTU GPRS, а затем DTU может отправить дейтаграмму в центр мониторинга.

Центр мониторинга может отправить команду сна еще раз, чтобы заставить монитор качества воды перейти в спящий режим, когда центр мониторинга получит полную дейтаграмму. Когда на станции мониторинга отключено питание или связь GPRS нарушена, дейтаграмма не может быть быстро отправлена в центр мониторинга, а монитор качества воды имеет функцию автоматического сохранения. Данные могут быть извлечены персоналом вручную, когда монитор находится на обслуживании, чтобы обеспечить непрерывность

данных. Процесс сбора данных показан на рисунке 2.

3.2. Программная система центра управления

Центр управления программной системы в основном включает в себя модуль приема/отправки данных GPRS, модуль вывода данных и модуль статистического анализа данных и т. д. Компьютеры системы центра управления подключаются к Интернету через статический IP. Таким образом, модуль приема данных может принимать все данные, которые выводятся подсистемой сбора воды через Интернет, а модуль приема данных может анализировать пакеты данных и сохранять данные в базе данных. Данные могут быть проанализированы и обобщены модулем статистического анализа данных. Модуль статистического анализа данных также может предсказывать тенденцию изменения качества воды.

Рис. 2. Блок-схема процесса сбора данных

4. Вывод

Система была успешно применена для мониторинга качества воды в системе водоснабжения северного города. На практике доказано, что система надежна, легко расширяется и обновляется, имеет низкие эксплуатационные расходы. Система может обеспечивать сбор и передачу данных о качестве воды в режиме реального времени через сеть GPRS. Технология связи GPRS также может быть использована в гидрологическом

прогнозировании, дистанционном зондировании влажности почвы, дистанционном мониторинге речной плотины, системе мониторинга поливной воды и т. д. Рабочее состояние системы можно не только контролировать в центре управления, но и контролировать через Интернет дома, так что ситуации мониторинга можно было бы провести в любом месте и в любое время. Эта система имеет широкую перспективу применения в гидротехнической сфере.

References:

1. Мадаминов Х. Х., Худайберганов Ж. Д., Интеллектуальная система мониторинга подземных вод. Научный журнал ИНТЕРНАУКА. №21(244). Часть 4., 2022 Москва.
2. Development of human detection algorithm used in search and rescue operations. Kh.Kh. Nosirov, M.M. Arabboev, Sh.A. Begmatov, J.D. Khudayberganov. Descendants of Muhammad al-Khwarizmi Scientific-practical and Information-analytical journal. 1(15)/2021. Year: 2021
3. Мониторинг грунтовых вод на основе интеллектуальных датчиков. Kh.Kh. Nosirov, M.M. Arabboev, Sh.A. Begmatov, J.D. Khudayberganov. Descendants of Muhammad al-Khwarizmi Scientific-practical and Information-analytical journal. 3(17)/2021. Year: 2021
4. XU Xiaodan, BAI Zhifeng. Application of GPRS in Water Information System. J Systems & Solutions; 2009, 6: 56
5. Handan Lofty Technology Development Company Limited. Operation Instruction of Water Quality Automatic Online Monitoring System; 2009, p. 28—27
6. HAN Binjie. GPRS Principle and Network Optimization[M]. China Machine Press, 2003.